

PHILOLOGICAL SCIENCES

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ В ОТКАЗНЫХ КНИГАХ XVII ВЕКА

Шихиев Б.Р.

*Бакинский государственный университет,
студент филологического факультета,
Баку*

Гейдарова Э.А.

*Бакинский государственный университет,
кандидат филологических наук, доцент
Баку*

QUALITATIVE ADJECTIVES IN THE BOOKS OF RENUNCIATIONS OF THE 17TH CENTURY

Shikhiyev B.

*Baku state University,
Student of the Faculty of Philology
Baku*

Heydarova E.

*Baku state University,
Candidate of philology sciences, Associate Professor
Baku*

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена анализу качественных прилагательных в отказных книгах XVII века. В результате исследования памятников деловой письменности было выявлено **44** формы прилагательных. Каждое написание, в котором наблюдаются какие-либо изменения, осуществленные в процессе развития языка, сопровождается соответствующим объяснением, а также статистическими данными.

ABSTRACT

The article analyzes the use of qualitative adjectives in books of renunciations of the 17th century. The study of business writing monuments has led to the identification of **44** adjective forms. Each instance showing any linguistic change in the process of language development is accompanied by an appropriate explanation and statistical data. The study revealed that qualitative adjectives demonstrate notable variation in their forms and usage compared to other lexical and grammatical categories.

Ключевые слова: история русского языка, древнерусские прилагательные, качественные прилагательные, склонение прилагательных, изменение падежных форм, памятники деловой письменности XVII века, отказные книги.

Keywords: history of the Russian language, Old Russian adjectives, qualitative adjectives, declension of adjectives, changes in case forms, business writing monuments of the 17th century, books of renunciations.

Настоящая статья посвящена анализу качественных прилагательных, их падежных форм. Для исследования морфологических процессов были отобраны памятники деловой письменности XVII века. Актуальность темы объясняется тем, что впервые исследуются качественные прилагательные в отказных книгах № 2-5 Владимирского края [1].

Объектом исследования явились прилагательные в памятниках деловой письменности XVII века.

Целью работы является анализ качественных прилагательных, нашедших отражение в отказных книгах. Для достижения цели необходимо было решить следующие **задачи**:

- 1) выявить качественные прилагательные в памятниках письменности XVII века;
- 2) выяснить, наблюдаются ли исторические изменения падежных форм прилагательных;
- 3) определить частотность употребления прилагательных.

При анализе использованы такие **методы** исследования, как:

- 1) сравнительно-исторический, т.к. восстанавливается исконная древнерусская форма прилагательного;
- 2) описательный, ибо дается описание исследуемого материала;
- 3) статистический, т.к. в статье приводится частотность употребления прилагательных в анализируемых памятниках деловой письменности.

Материалом настоящего исследования явились отказные книги Владимирского края XVII века (№ 2-5), которые в данном лингвистическом аспекте не исследовались.

Выявленные формы подаются следующим образом:

1. Приводится падежная форма, затем указывается номер отказной книги (далее ОК) и страница, на которой было отмечено прилагательное.
2. Если слово повторяется, то в скобках указывается частотность его употребления.

3. Если отмечен фонетический или графический вариант падежной формы прилагательного, то такой пример приводится рядом, отделяясь знаком /.

Болиои - ОК2, с. 14 (2). Это форма И.п. ед.ч. м.р. Местоименное прилагательное имеет новую форму окончания, образованную после падения редуцированных гласных. До утраты Ъ, Ь оно выступало в виде **-ни**: **большии**. Полная форма прилагательного возникла от краткой путем присоединения указательного местоимения м.р. **и**: **большь + и** → **большии**. В И.п. это прилагательное имело редуцированный [**и**]: **большици**, который в эпоху падения кратких гласных закономерно дал **е**: **большеи**. Итак, после XII в. у местоименных прилагательных появились формы типа **новой**, **синей**. «В настоящее время они сохранились в северновеликорусских говорах, которые не знают редукации гласных в безударных слогах. Однако в акающих говорах гласные в безударном окончании подверглись редукации: **новъи**, **синъи**. Позже они были вытеснены написаниями старославянского происхождения **-ый**, **-ий**, которые были близки по звучанию к редуцированным гласным: **добръи** → **добрый**, **синъи** → **синий**. В позиции под ударением сохранилось **-ой**: **золотой**, **большой**, **молодой**». [2, с. 380] «Окончание [**ей**] под ударением вообще не выступает, а в безударном положении произносится с редуцированным [**ь**], а на письме отражается через **и**: **синий**, **верхний**». [3, с. 73] Формы на **-ой**, **-ей** широко употреблялись в орфографии памятников XVII века. Необходимо отметить то, что изменение в окончании гласного **-е** на **-о** обусловлено отвердением исконно мягкого согласного **ш**, которое произошло к XIV веку.

Болиоо / **болиово** - ОК2, с. 14 (2); ОК4, с. 16; ОК5, с. 16. Форма Р.п. ед.ч. м.р. данного прилагательного имеет 2 варианта написания.

Первый пример отражает отвердение шипящего **ш**, т.к. после него в окончании пишется уже **-о-** вместо исконного **-е-**: **большего** → **болиого**. В то же время мы наблюдаем усечение конечного гласного: **болиоз**.

Второй пример также характеризуется наличием **-о-** в окончании. Однако здесь отмечено новое фонетическое произношение, которое зафиксировалось в орфографии памятника: **-ово** вместо **-ого**. Подобное изменение возникло под влиянием формы Р.п. ед.ч. м.р. указательного местоимения – **того**, «которая имела в своем составе взрывной [г]. ...в современном литературном языке вместо [г] произносится [в]. Это изменение началось с ослабления взрывного заднеязычного и превращения его во фрикативный звук [γ]: [таγó]. Дальнейшее ослабление привело к его утрате: [таγó] → [тоо]. Данная форма известна современным северновеликорусским диалектам. Ввиду того, что русскому языку не свойственно стечение гласных, между двумя гласными развился новый согласный – губной [в]. Форма **товó** появляется в памятниках письменности с XV в.» [2, с. 358] Далее [в] появляется не только в других местоимениях, имеющих исконно взрывной [г], но и в прилагательных. Что нашло свое отражение в примере: **болиово**.

Болиему / **болиому** - ОК2, с. 13; ОК2, с. 14 (2).

Местоименное прилагательное отмечено в форме Д.п. ед.ч. м.р. В исследуемых документах отражено исконное окончание, которое было до отвердения **ш**, а также овое окончание, которое возникло после отвердения конечного губного согласного: **большемоу** → **болиому**. Оно употребляется и в современном русском языке. На протяжении развития языка в данном окончании произошло графическое изменение буквы **ук**, которая перестала быть лигатурой, что связано с ускорением письма.

Большим - ОК2, с. 13. Местоименное прилагательное отмечено в форме Т.п. ед.ч. м.р. Это мягкий вариант склонения. Форма прилагательного, которая отмечена в памятнике, совпадает с современной: др.-русс. **большимь** > совр. русск. **большим**. Она возникла после падения редуцированных гласных и отвердения конечного **м**.

Болиом - ОК2, с. 14; ОК5, с. 17. Прилагательное отмечено в памятнике в форме П.п. ед.ч. м.р. Оно употреблено в предложении: «... на | том дворе **болиом** дворик людцкои...». ОК2, с. 14. Др.-русс. **болиомь** → совр. русск. **болиом**. В памятниках деловой письменности мягкость согласных часто не обозначалась, что подтверждается данным и следующими примерами.

Болиая - ОК2, с. 14. Это форма И.п. ед.ч. ж.р. Прилагательное употреблено в предложении: «... изба **болиая** да поварья...»

Болиие / **болииѣ** - ОК2, с. 14; ОК4, с. 16. Местоименное прилагательное отмечено в памятнике XVII века в форме И.п. мн.ч. Данная форма имеет два варианта написания. Первый вариант совпадает с современной формой этого прилагательного. Гласный **ѣ** в древности употреблялся во всех славянских языках. В говоре Москвы, который лег в основу русского литературного языка, на месте **ѣ** стал произноситься [е], что привело к совпадению его с [е] исконным. В смоленских грамотах смешение **ѣ** и **е** отмечается с XIII века. Первый вариант прилагательного употреблен в предложении: «... да ворота **болиие** крыты тесом...». ОК2, с. 14. Второй вариант - в предложении: «...**болииѣ** дорогу по воловую межю...» ОК4, с. 16.

Меньшомоу - ОК2, с. 13, с. 14 (2). Местоименное прилагательное отмечено в форме Д.п. ед.ч. м.р. В исследуемых документах отражено новое окончание, которое возникло после отвердения **ш**.

Меньшим - ОК2, с.13. Прилагательное отмечено в памятнике в форме Т.п. ед.ч. м.р. По своей внешней структуре это прилагательное полностью соответствует современной форме. Подобное окончание возникло после отвердения конечного **м**, что произошло после падения редуцированных гласных.

Великаго / **великаг** / **великого** / **великог** - ОК2, с. 13; ОК3, с. 14 (2), с. 15; ОК4, с. 15; ОК5, с. 16. Местоименное прилагательное употреблено в памятнике в форме Р.п. ед.ч. м.р. Это твёрдый вариант склонения.

Первый пример отмечен в старославянской форме. Как отмечалось выше, полные формы прилагательных образовывались от кратких путем присоединения указательного местоимения **тъ**, при этом склонялись обе части. Ср.: Р.п. ед.ч. м.р.

добра+ѣго. «Постепенно в старославянском языке произошли изменения первоначальных форм прилагательных: Р.п. ед.ч. *добра+ѣго* → *добраѣго* → выпадение йота - *добраѣго* → уподобление - *добраго* → стяжение - *добраго*». [4, с. 187] Поэтому наличие окончания **-аго** в форме Р.п. выявленного прилагательного указывает на его старославянское происхождение: *великаго*. «...црве і *великаго* князя Михаила...» ОК5, с. 16. Далее мы наблюдаем усечение конечного гласного, что было свойственно исследуемой деловой письменности: «...по гсдрве црве | і *великаг* князя Михаила...» ОК3, с. 14. В древнерусском языке полные формы прилагательных попали под влияние указательного местоимения **тъ**, поэтому в Р.п. ед.ч. м.р. появилось окончание **-ого** как *того*: *великаго* → *великого*. «...по гсдрву црву і *великого* князя Михаила...» ОК2, с. 13.

Д[о]брои - ОК5, с. 16. Это форма И.п. ед.ч. м.р. Местоименное прилагательное имеет новую форму окончания, образованную после падения редуцированных гласных: *добры+и* → *добрыи* → *доброи*. Позже это окончание было вытеснено старославянским **-ый**.

Добрые - ОК5, с. 16 (5), с. 17 (4). Прилагательное отмечено в форме И.п. мн.ч. Имеет твёрдый вариант склонения. Форма полностью совпадает с современной. «...по крестьянской сказке *добрые* земли | *полосмины* ...» ОК5, с. 16.

Хорошое - ОК5, с. 16. Пример отмечен в И.п. ед.ч. ср.р. До XIV века шипящие были непарными мягкими. Потом они отвердели, и в деловой письменности отражается новое окончание **-ое** вместо **-ее**: «...*хорошое* по свещеничес[кой] | *смете*...».

Старую - ОК4, с. 16. Местоименное прилагательное отмечено в форме В.п. ед.ч. ж.р. Прилагательное относится к твёрдому варианту склонения: «...на *старую* плотину». На протяжении развития языка произошло графическое изменение буквы **ук**.

Пустое - ОК3, с. 14. Прилагательное зафиксировано в памятнике в форме И.п. ед.ч. ср.р. Это

твёрдый вариант склонения. Полностью совпадает с современной формой. Употреблён в предложении: «...переписал живущѣ и *пустое* | и сколько деревен...»

Пустово - ОК3, с. 15 (4). Это форма Р.п. ед.ч. м.р. Прилагательное относится к твёрдому варианту склонения. Здесь отмечено новое произношение, которое зафиксировалось в орфографии памятника: **-ово** вместо **-ого**.

Малая - ОК2, с. 14. Прилагательное отмечено в форме И.п. ед.ч. ж.р. Данная форма совпадает с современной: «да инбарь болюи да конушня *малая*».

Новы - ОК2, с. 14. Это именная форма прилагательного, которая отмечена в И.п. мн.ч. Данное прилагательное имеет твёрдый вариант склонения. Употреблено в следующем предложении: «... *новы* крестьяня Редрикова...»

Таким образом, в результате проведенного исследования было выявлено **44** формы качественных прилагательных. Многие из них уже приобрели то окончание, которое дошло до наших дней.

В отказных книгах XVII века, которые представляют деловой язык, отразились колебания в написаниях прилагательных, так отмечены многочисленные фонетические и графические варианты окончаний. Безусловно, это связано с уровнем грамотности писцов.

Литература

1. Памятники деловой письменности XVII века. Владимирский край. / Под редакцией С.И. Коткова. Москва: Издательство «Наука», 1984, с. 19-23.
2. Гейдарова Э.А. Историческая грамматика русского языка. Баку: PLANET-PRESS, 2007, 545 с.
3. Гейдарова Э.А. Историческая фонетика русского языка. Баку: БГУ, 2003, 135 с.
4. Гейдарова Э.А. Старославянский язык. Баку: PLANET-PRESS, 2008, 413 с.